

NEMIS VA O'ZBEK XALQ OG'ZAKI IJODIDA PAREMIYALARNING LINGVOKULTRILOGIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949418>

Ro'zixon Axrorova Usmonovna

Farg'ona Davlat universiteti nemis va fransuz tili kafedrası mudiri:

f.f.n PhD

Abdugafur Qahhorov Ibrohimjon o'g'li

Farg'ona Davlat universiteti (70230101- Lingvostika – nemis tili)

2-bosqich magistranti

Anatatsiya:

Maqolada biz frazeologizmar haqida umimiy va kengaytirilgan ma'lumotlarni yoritishni maqsad qildik. O'zbek va nemis frazeologik birliklarining o'xshashlik va farqli tomonlarining qiyosiy tahlillari bilan boyitdik.

Kalit so'zlar:

frazeologiya, frazeologizmlar, tarixiy shakillanish, frazeologizmlarning xususiyatlari, variantlilik, barqarorlik

O'zbek va nemis xalq ogzaki ijodida paremiyalar. Maqollar haqida tushuncha. Ushbu asardagi paremiyalar ikkilamchi lingvistik belgilar sifatida tushuniladi - vaziyat yoki voqelik o'rtasidagi munosabatlar belgisi bo'lgan yopiq turg'un iboralar (maqol va matallar). Qadim zamonlardan beri har bir xalq kundalik nutqida so'z va turg'un so'z birikmalari bilan bir qatorda turg'un iboralarni ham qo'llagan, ularning turlaridan biri maqoldir. Ular ma'ruzachilarni o'zlarining semantik qobiliyati va turli nutq vaziyatlarida va turli nutq maqsadlarida foydalanish qobiliyati bilan o'ziga jalb qiladi. Ko'rinishidan, bu birliklar bir xil tilda so'zlashuvchilarning to'liq huquqli muloqot jarayonini ta'minlaydigan semiotik quyi tizimlardan birini tashkil qiladi. Ijtimoiy tilshunoslar takidlaganidek, til tarixiy zarurat sifatida vujudga kelganligi sababli jamiyat unga qoyadigan talablarga javob berishga chaqiriladi. Shu bilan birga, u jamiyatning ahvolini aks ettiradi va uning taraqqiyotiga faol hissa qo'shadi. Bu qoida, tabiiyki, ma'lum bir madaniyatning tashuvchisi bo'lib chiqadigan har qanday alohida til va uning so'zlashuvchilari jamiyatiga nisbatan to'g'ri keladi.

Og'zaki aloqa vositalari va ijtimoiy ongning dialektik birligi yoki aniqroq aytganda, til va milliy madaniyatning birligi. Ko'pincha maqol va matallar

minimatnlar, xalq amaliy san'ati asarlari deb ataladi. Bu esa folklor an'analarida matallarning xalq og'zaki ijodining kichik janrlaridan biri sifatida malakalanishiga olib keldi. Maqollarga xalq og'zaki ijodi, adabiy, lingvistik yondashuvlar bilan bir qatorda maqol va matallar bir paytlar V.Gumboldt xalq ruhi, manaviy ozlik deb atagan turgun iboralar, xalq psixologiyasi va falsafasi sifatida mujassamlanishi tadqiqotchilarni qiziqtirgan boldi. Maqol fondini xalq hayoti haqidagi malumotlar ombori, nafaqat hayot, balki tarix, etiqod, urf-odatlar, marosimlarni ham aks ettiruvchi kozgu sifatida organishga undaydi. Shu bilan birga, paremiyalar "xalq eksperimental donoligi" ni o'z ichiga olishini inobatga olgan holda, ushbu to'plamni undagi ma'lumotlar nuqtai nazaridan tahlil qilish yoki hech bo'lmaganda uning asosiy qismini mantiqan aniqlash, komponentlar va unda aks ettirilgan asosiy birliklarini ko'rib chiqish tushuniladi.. Xalq manfaatlari va intilishlarini belgilaydigan qadriyatlar xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan logemalarni amalga oshirishni batafsil o'rganmasdan turib, xalq ongining tilda gavdalanishi haqida to'liq taassurot yaratish mumkin emas. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, tadqiqotchilar oldida turgan bir qator muhim masalalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Maqol tushunchasini tushunish va ushbu atamaning boshqa ma'noga ega bo'lgan (maqol, matal, aforizm, ibora, frazeologik birlik) bilan bog'liqligini aniqlash; Paremiyaning semiotik hodisa sifatida til va nutq belgilariga aloqasini ochib berish; nemis etnik ongining ijtimoiy-madaniy aksiologik makonida eng muhimi bo'lgan maqollarning semantikasini va til vositasida ifodalangan tushunchalar ro'yxatini tashkil etish asoslarini aniqlash;

Ozbek va nemis madaniyati uchun ahamiyatli bo'lgan, maqollar tizimini shakllantirish uchun muhim bo'lgan qiymat sub'ektlari tushunchalari va madaniy tushunchalarni farqlash;

Maqol va matallar xalq madaniyatini o'rganish uchun ajralmas materialdir. V.Fon Gumboldt har bir tilning oziga xosligi xalq hayotida aniq va tabiiy tarzda namoyon bolishini takidlagan. Taniqli xorijiy paremiolog A. Teylorning yozishicha, maqollar bizga odamlarni harakatga keltiradigan g'oyalar va ideallar haqida fikr beradi.

A. Szemerkenyi maqollar xuddi oyna kabi jamiyat hayoti va axloqiy asoslarini aks ettiradi, deb hisoblaydi. Vada Dahl maqolga quyidagicha ta'rif beradi: Maqol - bu qisqa gap, saboq, ko'proq tanqid, allegoriya yoki umrbod hukm shaklida. Maqol to'g'ridan-to'g'ri yoki ko'chma ma'noga ega bo'lib, fikr ifodasini bir oz noaniq qiladi. Maqol, bir tomondan, chuqur milliy, ikkinchi tomondan, xalqaro ifodaga

ega. Bu qarama-qarshilikni quyidagicha tushunish kerak: turli xalqlarning maqollarida hukmlar ifodalanadi.

Hamma xalqlar uchun umumiy bo'lgan fikrlar bor, lekin har bir xalq etnografik, geografik xususiyatlar, urf-odatlar, mentalitet va boshqalarni hisobga olgan holda o'ziga xos tarzda ifodalaydi. Demak, tinchlik va ezgulik goyalari, mehnat va bilimning orni butun dunyo xalqlari uchun umumiydir; yaxshi insoniy fazilatlarni hurmat qilish: mehnatsevarlik, hayo, halollik - yovuzlik va ochko'zlikni, ahmoqlik va dangasalikni qoralash. Ilm-fanning hali sozsiz oz yechimini topmagan muhim muammolaridan biri maqol va matalni farqlash masalasidir. Bizning ishimizda bu atamalar quyidagi manolarda qollanadi: Maqollar hukmni (tushunchalarni emas) manosini anglatuvchi jumla tuzilishiga ega bolib, yoki tog'ridan-tog'ri va kochma manoga ega bolgan kochma iboralardir. Misol uchun, men tosh ustida o'roq topdim; . Gaplar to'g'ridan-to'g'ri ma'noga ega bo'lgan va hukmni ifodalovchi gap shaklida turg'un birikmalardir. Masalan, pul biznesdir; sevgi yosh tanlamaydi; vaqt bu oltin demakdir. Siz ikkita o'limni ko'ra olmaysiz, lekin bittadan qochib qutula olmaysiz. Maqollar - "fikrlarning qalinlashishi" deb tarif beradi rus va ukrain tilshunos olimi, faylasuf A.A. Potebnya. Maqollar, go'yo ongda to'planadi. Bizning ongimiz juda ko'p sonli she'riy tasvirlarni o'z ichiga oladi, biz ularni xotiramizdan olib tashlashimiz va har bir aniq holatda amalga oshirishimiz mumkin. Maqollar xalq xotirasini tashkil qiladi. Ularda uning tarixi, urf-odatlari, turmush tarzi va e'tiqodlari aks etgan: Unter aller Kanone; Da beißt die Maus keinen Faden ab; Alles in Butter; Ko'pgina nemsi xalq urf-odatlari maqol va maqollarda aks ettirilgan, lekin ular ko'pincha yashiringan, ularni izlash, tasvirlarda topish kerak. Shunday qilib, masalan: Ich habe heute Schwein gehabt Menga bugun baxt kulib boqdi. Nemis halqida ijtimoiy ogir vayizatda tostdan omad kelib insonning ishlari olga borishida ushbu ibora koproq qollanadi. Tog'ridan tog'ri tarjimada esa vaziyatning yashiringanligini aniqlash mumkin. Xuddi yunoncha Tragediya sozining manosi Echki qoshigi manosini berganidek.

Xalq ogzaki ijodining bir turi bolgan maqollarda mushohadalar, toplangan hayotiy tajriba, ularni yaratgan xalqning hikmatlari orin olgan. Ular ushbu maqollarni yaratgan xalqning milliy xarakterini, qiziqishlarini, munosabatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi turli vaziyatlar, ularning turmush tarzi, urf-odatlari kabilar. Maqollardan foydalana bilish nafaqat ona tilida sozlashuvchilar bilan bevosita muloqotda, balki badiiy matnlarni tarjima qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Og'zaki xalq amaliy san'atining bu turini o'rganish turli madaniyatlarning o'ziga xos xususiyatlari va o'zaro bog'liqligini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Hozirgi vaqtda xalqaro hamkorlik faol rivojlanmoqda,

inson faoliyatining turli sohalarida axborot almashinuvi orqali madaniyatlarning bosqichma-bosqich o'zaro kirib borishi kuzatilmoqda. Turli millatlar, mamlakatlar va qit'alarga mansub insoniyat jamoalari endi izolyatsiya qilingan emas. Bizni nafaqat Yer sayyorasi, balki shu sayyorada omon qolish, sivilizatsiya rivoji, madaniyatlar rivojining umumiy manfaatlari birlashtirib turadi. Bularning barchasi o'zaro hamkorlik, o'zaro tushunish va hamkorlikni talab qiladi. Buning uchun bir-birimizni oddiy tushunish, boshqa xalqlarning tillari va madaniyatini bilish kerak.

Xususan, bu hol leksik birliklar bir tildan ikkinchi tilga otganda sodir boladi, buning natijasida har bir tilning lugat boyligi boyib boradi.

Maqollarning ichki shakli.

Malumki, fanimiz ichki shakl tushunchasini ichki shaklni xalq ruhidan yoki milliy manaviy quvvatdan kelib chiqadigan kop qirrali hodisa deb hisoblagan V.fon Gumboldtning lingvistik konsepsiyasiga qarzdordir. Ichki shaklning bunday ta'rifi kelajakda turli xil talqinlarni oldi. Eng avvalo, tilning ichki shaklini til birliklarining ichki shakliga qarama-qarshilik yuzaga keldi va til birliklarining ichki shakli o'yilgan tilshunoslar tomonidan turlicha tushuniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

UMARXO'JAYEV. M. I, NAZAROV Q. N "Nemischa-russcha-o'zbekcha frazeologik lug'at" - O'qituvchi, 1994

V.V.VINOGRADOV - Frazeologizmlarni tasniflash to'g'risida 4-bob

CHERNISHEVA- Фразеология современного немецкого языка-1970

G. GRASS, 2002: 216 "Im Krebsgang"

TELIYA V.N. Rus frazeologiyasi. - M .: "Rus madaniyati tillari" maktabi, 1996.- 288 b.

Teliya V.N. Tahririyatdan // Madaniyat kontekstidagi frazeologiya.

"Rus madaniyati tillari" maktabi, 1999.- 336 b.